

DESIGN AND CONSTRUCTION OF A STAND FOR SPRINKLER NOZZLE TESTING

Diana Makedonska, Blagovesta Vladkova, Nadezhda Kostadinova, Zahari Dinchev, Borislav Valev

University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, 1700 Sofia

E-mail: diana.makedonska@mgu.bg, blagovesta.vladkova@mgu.bg, nadezhda.kostadinova@mgu.bg, dinchev@mgu.bg

ABSTRACT: Fires pose a serious threat to both human life and material assets, which is why the development of highly effective systems for their prevention and control is of paramount importance. As a result, there is a need to equip buildings and facilities with automatic fire protection systems for early detection and extinguishing of fire outbreaks, in particular with automatic firefighting systems (AFFS) using water or other firefighting agents (FFA). Sprinkler installations can completely extinguish an emerging fire or localise it, i.e. hold back the spread of fire until the arrival of operational units. In connection with the growing importance of fire safety, the design and construction of a test stand for sprinkler nozzles for extinguishing fires is essential to ensure the reliability and effectiveness of fire protection systems. These systems are crucial in protecting buildings and infrastructure from the destructive effects of fires by automatically triggering water jets upon detection of a fire or high temperature.

Key words: fire safety, sprinkler nozzles, firefighting.

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СТЕНД ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОТИВОПОЖАРНИ ДЮЗИ *Диана Македонска, Благовеста Владкова, Надежда Костадинова, Захари Динчев, Борислав Вълев* *Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, 1700 София*

РЕЗЮМЕ: Пожарите представляват сериозна заплаха както за човешкия живот, така и за материалните активи, поради което разработването на високоефективни системи за тяхното предотвратяване и контрол е от първостепенно значение. Вследствие на това възниква необходимостта от оборудване на сградите и съоръженията с автоматични системи за противопожарна защита, за ранно откриване и погасяване на възникнали огнища на горене, в частност с автоматични системи за пожарогасене (АСПГ), използващи вода или други огнегасителни вещества (ОГВ). Спринклерните инсталации могат напълно да погасят възникнал пожар или да го локализируют, т.е. да задържат разпространението на огъня до пристигането на оперативните подразделения. Във връзка с нарастващото значение на противопожарната безопасност, проектирането и изграждането на стенд за изпитване на спринклерни дюзи за гасене на пожари е от съществено значение за осигуряване на надеждността и ефективността на противопожарните системи. Тези системи играят решаваща роля в защитата на сгради и инфраструктура от разрушителните последици на пожара, като автоматично задействат водни струи при откриване на огън или висока температура.

Ключови думи: пожарна безопасност, спринклерни дюзи, гасене на пожари.

Въведение

Под стационарна пожарогасителна инсталация (СПГИ) се разбира стационарна система, състояща се от определен запас пожарогасително вещество, свързана към една или повече стационарни дюзи, през които веществото се подава ръчно или автоматично, за гасене на огън.

Инсталациите за пожарогасене, като едно от техническите средства за пожарна защита, се използват в тези случаи, когато пожарите още в началния си стадий могат да получат интензивно развитие и да предизвикат взрив, разрушаване на конструкции, да нарушат нормалния режим на работа на отговорни системи на защитавания обект, да причинят големи материални загуби (Крилчев Ал., 2022).

Една спринклерна система се състои от захранване с вода (водопровод или резервоар и помпена група) и една или повече спринклерни инсталации. Всяка спринклерна инсталация се състои от контролно-сигнален клапан и ред от тръби снабдени със спринклерни глави. Спринклерите се монтират на определени места под покрива или тавана и, когато се изисква, между стелажи, под лавици и др. места. Захранването с вода може да бъде активирано, т.е. системата приведена в действие за гасене на пожар или след отваряне на спринклер, разположен над огнището на пожара, или след сигнал от блока за управление, вследствие на задействан автоматичен или ръчен пожароизвестител.

Фиг. 1. Спринклерна система за пожарогасене 1-спринклер; 2-разпределителна тръба; 3-КСК; 4-помпена група; 5-блок за управление; 6-пожароизвестители

Спринклерните инсталации биват три вида: водни, въздушни и въздушно-водни. Водозапълнената система (фиг. 2) е най-разпространената система за спринклерно пожарогасене. При водните системи цялата тръбопроводната мрежа е винаги запълнена с вода. Тази система за пожарогасене се използва за обезпечаване на пожарната безопасност на складове, офиси и промишлени сгради, в които е изключена опасността от замръзване на водозапълнените тръбопроводи (Христова Т., 2011). При повишаване на температурата в защитаваното помещение, течността в стъклената термочувствителна ампула на спринклера (1) се разширява. Когато температурата достигне стойността на сработване, ампулата се разрушава, освобождавайки затварящата клапа на изходното отворение на спринклера. Изтичащата вода повдига клапата (2) на контролно-сигналния клапан и

потича през тръбопровода (3) към забавящата камера (4). Когато тази камера се запълни, водата постъпва към водния гонг (5) и/или реле за налягане (6), което привежда в действие електрически сигнален звънец. За да се предотвратят лъжливи сигнали за тревога от промяна на налягането на водата, се използва забавяща камера, която има за цел да компенсира неголемия обем вода, протичащ през контролно-сигналния клапан при колебание на налягането.

Фиг.4. Общ вид на спринклер
1-дефлектор; 2. –термочувствителен елемент; 3- корпус

Фиг. 2. Водна спринклерна система

Фиг. 3. Въздушно - водна спринклерна система

В неотоплявани помещения се използват „въздушно-водни“ системи (фиг.3). В показаната система се използва водо-въздушен контролно-сигнален клапан (2), който е предназначен да разделя запълнените с вода тръбопроводите от въздушната спринклерна система. Дискът на клапана служи за разделяне на двете среди: въздушната и водната. Когато въздушното налягане във въздушната система на тръбопроводите се понижи и се създаде разлика в наляганията, клапанът се отваря и водата запълва цялата спринклерна система. Клапанът може да функционира с водосигнален гонг и/или реле за налягане (4). За намаляване времето на сработване на клапана се използва допълнително устройство – акселератор (3).

Видове спринклери

За повишаване на ефективността и увеличаване степента на автоматизиране на процеса за откриване и гасене на пожарите са разработени огромно количество устройства и приспособления, направени са множество изобретения, но най-значителното събитие, позволило създаването на напълно автоматизирана система за пожарогасене, става изобретяването на спринклерния оросител. От тогава са минали повече от сто години. Под влияние на новите, по-завишени изисквания към пожарната безопасност, автоматичните спринклерни инсталации непрекъснато се усъвършенстват (Йорданов и др., 1998). За обезпечаване на надеждността и ефективността на работа в системите се въвеждат резервни помпи, изграждат се автоматични водоизточници и обратни клапани, усъвършенстват се изпълнителните механизми и възлите за управление, включват се допълнителни датчици и сигнализатори за протичащите огнегасителни вещества, наличие на необходимото налягане и т.н. Въпреки това, спринклерът на пръв поглед остава практически непроменен (фиг. 4.). Той, както и преди, се състои от термочувствително затварящо устройство, разрушаващо се под действието на температурата, корпус и розетка (дефлектор), разпределящ водата по защитаваната площ (Чочев, 2013).

Спринклерите се явяват твърде важен елемент на спринклерните инсталации, тъй като ефектът от гасенето на пожара непосредствено зависи от това доколко своевременно ще се отворят и ще бъде ли подадено онова количество вода, което е необходимо за гасене на пожара (Чочев, 2013).

Спринклерите, въпреки голямото си разнообразие, имат и много сходства помежду си. Това позволява да бъде направена класификация на спринклерите по следните признаци:

- в зависимост от устройството за автоматично задействане;
- в зависимост от пространствената си ориентация;
- в зависимост от номиналната температура на задействане;
- в зависимост от времето за реакция, в зависимост от формата на подаваната струя гасително вещество;
- в зависимост от диаметъра на отвора.

В зависимост от устройството за автоматично задействане се подразделят на:

- спринклер със стопяем елемент - спринклер, който се отваря след стопяване на предвидения за целта елемент (фиг. 5);

Фиг. 5. Спринклер със стопяем елемент

- спринклер със стъклена ампула - спринклер, който се отваря след разрушаване на ампула, пълна с течност (фиг. 6).

Фиг. 6. Спринклер със стъклена ампула

В зависимост от пространствената си ориентация (фиг. 7) те са:

- стоящ (изправен) спринклер - спринклер, при който дюзата насочва водата отдолу нагоре;
- висящ спринклер - спринклер, при който дюзата насочва водата отгоре надолу;
- хоризонтален спринклер- спринклер, при който дюзата насочва водата хоризонтално.

Фиг. 7. Видове спринклери в зависимост от пространствената им ориентация: а) стоящ б) висящ в) хоризонтален

Спринклерите със стъклена ампула и спринклерите със стопяем елемент, в зависимост от номиналната температура на задействане, трябва да бъдат с цветен код, както е посочено в таблица 1 (Чочев, 2013).

В зависимост от инерционността си на действие:

- с нормална реакция;
- бързодействащи;
- свръхчувствителни;

В зависимост от формата на подаваната струя:

- конвенционални (обикновени) спринклери - имат сферично разпръскване на водата, насочено към пода и тавана над определената защитавана зона и освобождават от 40 до 60% от целия воден поток в посока надолу;
- спринклери със средно разпръскване - имат параболично разпръскване на водата и освобождават от 80 до 100% от целия воден поток в посока надолу;
- спринклери с плоско разпръскване – имат плоско параболично разпръскване на водата, насочено към пода, подобен на спринклера за средно разпръскване, но при който част от разпръснатата вода е насочена над нивото на дефлектора.

Таблица.1. Номинална температура на задействане и цветен код на спринклери

Спринклери със стъклена ампула		Спринклери със стопяем елемент	
Номинална температура на задействане, °C	Цветен код за течността	Номинална температура на задействане в обхвата, °C	Цветен код за конзолата
57	оранжев	57 до 77	безцветен
68	червен	80 до 107	бял
79	жълт	121 до 149	син
93	зелен	163 до 191	червен
100	зелен	204 до 246	зелен
121	син	260 до 302	оранжев
141	син	320 до 343	черен
163,182	бледо лилав	-	-
204,227,260,286,343	черен	-	-

В зависимост от диаметъра на отвора на изтичане на струята:

- спринклери с диаметър 10 mm;
- спринклери с диаметър 15 mm;
- спринклери с диаметър 20 mm.

Номиналният диаметър на отвора на спринклерите и съответният размер на резбата на спринклерите, с

изключение на сухи и струйни спринклери, трябва да са подходящи за използване с тръби с резби посочени в таблица 2 (Чочев, 2013). Сухите и струйните спринклери могат да имат резба с по-големи размери.

Таблица 2. Номинален диаметър на отвора и размер на резбата

Номинален диаметър на отвора [mm]	Номинален размер на тръбната резба [inch]
10	3/8
15 и 20	1/2
20	3/4

Основните изисквания, които спринклерите трябва да удовлетворяват са следните:

- Устройството за автоматично отваряне на спринклерите да се отваря при определена температура с възможно най-малка инерционност;
- Спринклерите трябва да осъществяват оросяване с вода на защитаваната площ на помещението с възможно най-голяма равномерност и с необходимата интензивност за гасене. Имайки предвид, че със спринклери могат да се защитават и помещения с горими или трудногорими покривни покрития, част от водата трябва да оросява повърхността, разположена над спринклерите;
- Спринклерите да бъдат с проста конструкция и сигурни при продължителна експлоатация (Чочев, 2013).

От извършения кратък преглед на основните елементи на спринклерните инсталации се вижда, че ключовият елемент на цялата система за пожарогасене е спринклерът. Независимо че видът на водоизточника, изправността на контролно-сигналните клапани и качеството на използваните тръбопроводи имат определено значение за изправността на спринклерната инсталация, основна роля за успешния изход от ликвидиране на възникнал пожар в защитавания обект има спринклерната глава.

Методология

Проектиране на стенд

При проектиране на стенда са взети под внимание изискванията на Наредба № 13-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и стандарт БДС EN 12845:2004+A2 Стационарни пожарогасителни инсталации. Автоматични спринклерни инсталации. Проектиране, монтиране и поддръжане.

Този стандарт определя изисквания и дава препоръки за проектирането, инсталирането и поддръжането на стационарни спринклерни инсталации в сгради и промишлени предприятия, както и специфични изисквания за спринклерни инсталации, които са съществена част от мерките за защита на човешкия живот. Изискванията и препоръките на този стандарт са валидни също и за всяко допълнение, разширение, ремонт или друга промяна в една спринклерна инсталация.

Стандартът съдържа класификацията на опасностите, осигуряването на водоснабдяване, използваните съставни

части, инсталирането и изпитването на инсталациите, поддържането и разширяването на съществуващите инсталации. Той определя конструктивните елементи на сградите, които са минимално необходими за задоволителната работа на спринклерните инсталации, съответстващи на този стандарт.

Поддържането и обслужването на стационарните пожарогасителни инсталации се осъществява в съответствие с Наредба № 81213-531 от 2014 г.

Процесът на проектиране на стенд за изпитване на пожарогасителни дюзи преминава през няколко

съществени етапа, които трябва да бъдат внимателно анализирани:

- Задълбочено запознаване с действащите стандарти и нормативни изисквания;
 - Дефиниране на геометричните характеристики в съответствие със специфичните изисквания на приложението;
 - Определяне на основните параметри за тестване, включително дебит, налягане, интензивност и температура.
- След приключване на анализа бе извършено проектиране на изпитвателния стенд, представен на фиг. 8.

Фиг. 8. Стенд за изследване разпределението на интензивността на покритие на водна струя от спринклерни дюзи

Изграждане на стенд за изпитване на пожарогасителни дюзи

Експерименталният стенд е изграден на територията на Лабораторния блок на Минно-геоложкия университет и представлява тръбна конструкция, монтирана върху стойка и допълнително стабилизирана с метални въжета (фиг. 10). Височината му е 5,00 m, което осигурява надеждно укрепване на перилата, предназначени за монтаж на изпитваните дюзи. Тази височина е избрана с оглед на изследването на характеристиките на пожарогасителните дюзи, използвани в пътни тунели.

Конструкцията е модулна, като позволява намаляване на височината до 3,00 m, за да се провеждат изпитвания и в други среди, като подземни гаражи, минни съоръжения и др. Разстоянието между дюзите е 3 m, в съответствие със стандартите, заложи в БДС EN 12845:2015+A1:2020, свързани с автоматичните спринклерни инсталации и спецификата на пожарната безопасност в тунели и подземни обекти.

За изграждането на стенда са използвани поцинковани тръби с размери 2", 1,5" и 1", както и различни фитинги – тройници, муфи, колена, холендери и др.

Процесът на конструиране започва с избора на подходящи профили за стойката (фиг. 9а), които да осигурят мобилност на стенда. За целта бяха подбрани квадратни профили с дебелина 5 mm. От тях бяха нарязани четири секции с дължина 1 m, които впоследствие бяха заварени във форма на кръст чрез заваръчен апарат, осигурявайки необходимата здравина на конструкцията.

а) стойка за стенда

б) направа на резби

Фиг. 9. Етапи при конструиране и изграждане на стенда

Основната конструкция на стенда се състои от поцинкована тръба с диаметър 2" и височина 3 m. В двата края на тръбата са нарязани резби (фиг. 9), които осигуряват свързването ѝ с останалите елементи на стенда.

Долната резба позволява закрепването на тръбата към стойката, докато горната служи за присъединяване на холендер, чрез който се осъществява преход към тръба с диаметър 1½". В горната част на конструкцията е монтирана кръстачка (фиг. 10а), която позволява свързването на две хоризонтални тръби с дължина 1,5 m и диаметър 1½". Тези тръби, посредством колена и преходници, осигуряват монтажните точки за изпитваните дюзи.

За допълнителна стабилност на стенда, върху кръстачката е монтирана тръба с дължина 0,80 m, а цялата конструкция е укрепена със стоманени въжета, които гарантират нейната устойчивост по време на експериментите. (фиг.10).

а) издигане на конструкцията

б) общ вид на стенда

Фиг. 10. Етапи при конструиране и изграждане на стенда

В основната тръба на изпитвателния стенд се пробива отвор, към който се заварява съединител тип „Щорц“. Към този съединител се монтират разходомер, спирателен кран и манометър (фиг. 11).

Тези уреди играят ключова роля в работата на стенда, тъй като осигуряват:

- Контролирано подаване и спиране на водата чрез спирателния кран;
- Измерване на дебита с помощта на разходомера (фиг.11 а);
- Проследяване на работното налягане в системата чрез манометъра. (фиг.11 б);

Така се гарантира прецизен мониторинг и регулиране на параметрите по време на изпитванията..

а) разходомер
б) манометър
Фиг. 11. Контролни уреди

Работното налягане е предвидено да се осигурява от противопожарен кран (БДС EN 671-1:2002).

Избор на спринклерни дюзи за изследване

Спринклерните системи, както и всяко друго оборудване, от което зависи безопасността на хората, трябва да отговарят на строги изисквания (Hrishev L., Stoyanov A., 2024). Тези изисквания са заложи в съответните национални и международни стандарти, регулиращи проектирането и изграждането на спринклерни инсталации в обекти, включително тунели (NFPA 502:2023).

Една от ключовите характеристики на спринклерите е равномерното разпределение на водата върху защитаваната площ. Това разпределение трябва да бъде гарантирано дори в най-неблагоприятните за оросяване зони, включително под така наречения „диктуващ“ спринклер – този, който е разположен в най-неблагоприятната хидравлична точка и където налягането е минимално поради загуби в системата.

При този сценарий, от решаващо значение е дали конкретният спринклер може да осигури необходимата интензивност на водно покритие върху цялата защитавана зона. Това трябва да бъде изпълнено както при самостоятелна работа на отделен спринклер, така и при едновременно функциониране на два съседни спринклера, което е критично за ефективността на системата.

В България се приемат европейските стандарти, свързани със проектирането и изграждането на спринклерните инсталации. Нормативният документ, който регламентира за кои обекти се изисква изграждането на спринклерни инсталации, към настоящият момент, е Наредба Из -1971 „За строително - техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар“, чл. 3, ал. 1, приложение № 1.

Стандартът БДС EN 12259-1 определя изискванията към производството и характеристиките на спринклерите, както и методите за изпитване и препоръчителните процедури за типовите изпитвания с цел съответствие.

Компанията TYCO FIRE & BUILDING PRODUCTS, САЩ прилага допълнителни методи за изпитване на определени характеристики на спринклерите, сред които:

- Метод на „профил на струята“;
- Метод на „напречната секция“;
- Метод на „мократа стена“.

Изпитанията по метода на „профил на струята“ предоставят информация за вида на водната струя и радиуса на разпръскване, като са най-подходящи за спринклери със стандартно разпределение на водата. Въпреки това, този

метод не дава пълна представа за равномерността на разпределение във всички посоки и влиянието на пространствената ориентация и конструкцията на спринклера.

Методът на „напречната секция“ позволява да се определи реалният контур на покритие на водната струя, като основно се прилага при стенни хоризонтални спринклери.

При метода на „мократа стена“ изследваният спринклер се монтира в затворени помещения с различни размери и площи. Според (Чочев, 2013), този метод е най-ефективен за визуализиране на струята при стенни спринклери с разширено покритие и висящи спринклери.

Анализът на данните от водещи компании в сферата на проектирането и изграждането на спринклерни инсталации показва, че над 85% от обектите са оборудвани със спринклери със средно разпръскване на водата.

Поради тази причина за оборудването на изпитвателния стенд бе избран спринклер TYCO Series с К-фактор 8 и температура на задействане 68°C (фиг. 12).

Фиг. 12. Спринклерна дюза серия TY3151

Серията спринклерни дюзи TYCO са проектирани както за стандартни, така и за обекти с повишен риск, включително подземни съоръжения. Те разполагат с устойчиво на корозия покритие, което ги прави подходящи за дългосрочна експлоатация в предизвикателни среди.

Конструкцията на спринклера е изработена от мед/месинг, а активиращата ампула – от стъкло. Вътре в стъклената колба се намира специална течност, която се разширява при повишаване на температурата. Когато температурата достигне предварително зададената стойност, течността се разширява достатъчно, за да предизвика разрушаване на стъклената колба, което води до активиране на спринклера и освобождаване на водната струя.

Резултати и анализ

Пожарите в минно-добивната промишленост оказват сериозно въздействие върху процесите на изземване и преработка на минерални суровини, включително върху комплексната механизация в подземните изработки и откритите рудници и кариери. Отрицателните последици от пожари или експлозии в тези обекти често водят до значителни материални щети, обхващащи производствено оборудване, сгради и съоръжения. (Александрова, Евг. и др. 2015).

Така проектираният и изграден стенд за изпитване на пожарогасителни дюзи отговаря на действащата

нормативна база и стандарти. Той е подходящ за изпитване на различни комбинации дюзи и водно налягане от различни източници и конструкцията му е близка с размерите в реални условия. Това ще позволи провеждане на редица експерименти, които ще покажат поведението на водната струя в случай на пожар, като резултатите са приложими за практиката. Резултатите от изпитване на дюзи и моделите ще бъдат представени в следваща публикация.

Заклучение

Стационарните пожарогасителни системи играят ключова роля в контролирането на пожарите в началната фаза на разгаряне, като предотвратяват линейното им разпространение в обекта (Hansen, 2010).

Инсталирането на подобен тип системи в различни подземни обекти подпомага действията на противопожарните и минно-спасителните служби и ускорява достъпа до местопроизшествието. Времето до пристигане на спасителните екипи и започване на гасителните действия зависи от местоположението на пожара, достъпа на противопожарния автомобил и условията на терена. Познаването на реалната обстановка позволява избор на подходяща тактика за действие. Затова прилагането на стационарни пожарогасителни системи има положителен ефект върху цялостния процес на пожарогасене.

Изграждането на стенд за изпитване на пожарогасителни дюзи е важна стъпка за подобряване на безопасността и ефективността на противопожарните системи. Тези системи са от решаващо значение за защитата на сгради и инфраструктура от разрушителните последици на пожарите, като автоматично задействат водни струи при откриване на огън или висока температура. Чрез детайлно и прецизно тестване на спринклерните системи се гарантира тяхната правилна работа и максимална защита в случай на пожар.

Благодарности: Авторите изразяват своята благодарност към Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски“ за финансирането по проект МТФ-193/2024. Изказваме благодарност на колегите за оказаната помощ при изграждането на стенда и провеждането на експериментите.

Литература

Александрова, Е., И. Копрев, И. Джобов, Т. Петков. (2015). Нови технологии и тенденции в открития добив при разработване на тънки слабопродуктивни въглищни пластове, *Сборник на Национална научно-техническа конференция „Минералните ресурси и устойчивото развитие“*, стр. 124-129, ISBN: 978-954-92738-0-9.

Йорданов, Св., П. Клисарски, М. Ненов. (1998). Тенденции в развитието на спринклерните пожарогасителни инсталации. *Сборник с доклади от Научна сесия ВВИСУ'98 - Книжка 2*, стр. 585-588.

Крилчев, Ал. (2022). Нови решения за осигуряване на индивидуален температурен комфорт в условията на прегряващ микроклимат при подземния добив на полезни изкопаеми, *Годишник на МГУ „Св. Иван Рилски“, Том 65*.

Македонска, Д. (2021). *Изследвания върху ефективността на стационарни пожарогасителни инсталации в пътни тунели*, дисертация, МГУ, София.

Христова, Т. (2021). Защита на тръбопроводи от корозия, *Минно дело и геология*, бр. 1-2, стр. 60-63, ISSN 0861-5713.

Чочев, В. (2013). *Изследване на интензивността на гасене на спринклерни оросители*. дисертация, АМБР, София.

Hansen, R. (2010). *Design fires in underground mines*, Studies in Sustainable Technology 2010:02 Mälardalen University
Hrishev, L., Stoyanov, A. (2024). Requirements for health and safety during assembly, exploitation and disassembly of scaffolds in Bulgaria, *XIII International Scientific Conference „Civil Engineering Design and Construction, Varna, Bulgaria*, ISSN 2683-071X (online) ISSN 2738-7879 (CD) pp. 241-253.

БДС EN 12259-1:1999 +A1:2001/A3:2006 Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на спринклери и инсталации за разпръскване на вода. Част 1: Спринклери

БДС EN 12845:2015+A1:2020. Стационарни пожарогасителни инсталации. Автоматични спринклерни инсталации. Проектиране, монтиране и поддържане.

БДС EN 671-1:2002 Стационарни противопожарни инсталации. Инсталации с маркуч. Част 1: Макари с полутвърд маркуч.

Наредба № 8121з-531 от 9 септември 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях (Издадена от Министерството на вътрешните работи. Обн. ДВ. бр.78 от 19 Септември 2014г.).

Наредба № 1з-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (В сила от 05.06.2010 г. Издадена от МВР и МРРБ. Обн. ДВ. бр.96 от 4 Декември 2009г.).

Техническа характеристика на дюзите/Каталог на дюзи - www.tyko-fire.com

NFPA 502 Standard for Road Tunnels, Bridges, and Other Limited Access Highways, 2023 Edition.